

PROPUESTA DIDÁCTICA¹

La trama del tiempo

Tenía cinco años cuando se fue.

Creció en otro país, habló otra lengua. Cuando regresó, ya había vivido mucha vida.

Felisa Ortega llegó a la ciudad de Bilbao, subió a lo alto del monte Artxanda y anduvo el camino, que no había olvidado, hacia la casa que había sido su casa.

Todo le parecía pequeño, encogido por los años; y le daba vergüenza que los vecinos escucharan los golpes de tambor que le sacudían el pecho.

No encontró su triciclo, ni los sillones de mimbre de colores, ni la mesa de la cocina donde su madre, que le leía cuentos, había cortado de un tijeretazo al lobo que la hacía llorar. Tampoco encontró el balcón, desde donde había visto los aviones alemanes que iban a bombardear Guernica.

Al rato, los vecinos se animaron a decírselo: no, esta casa no era su casa. Su casa había sido aniquilada. Ésta que ella estaba viendo se había construido sobre las ruinas.

Entonces, alguien apareció, desde el fondo del tiempo. Alguien que dijo:

-Soy Elena.

Se gastaron abrazándose.

Mucho habían corrido, juntas, en aquellas arboledas de la infancia.

Y dijo Elena:

-Tengo algo para ti.

Y le trajo una fuente de porcelana blanca, con dibujos azules.

Felisa la reconoció. Su madre ofrecía, en esa fuente, las galletitas de avellanas que hacía para todos.

Elena la había encontrado, intacta, entre los escombros, y se la había guardado durante cincuenta y ocho años.

Eduardo Galeano

¹ García-Vidal, P. (2005). Propuesta didáctica de La trama del tiempo. En *Cuentos de aquí y de allá. Hacia un currículo intercultural en literatura*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES.

FICHA DE ANÁLISIS

TÍTOL	La trama del tiempo, <i>Bocas del tiempo</i> .
AUTOR	Eduardo Galeano
Gènere	Realista
Tema	L'exili, l'enyorança del temps perdut
Argument	L'exili que va suposar la Guerra Civil Espanyola a través de la història personal de Felisa Ortega que torna al seu poble de Bilbao per buscar sa casa. Finalment, no troba la casa, però sí una amiga de la infantesa, Elena, que li ha guardat durant cinquanta-huit anys una safata de porcellana que emprava sa mare per repartir galetes als nens.
Qüestions sobre el contingut	<ul style="list-style-type: none">- Explica el significat del títol amb relació a la història.- Quina és l'època dels fets? Quant de temps transcorre en la història?- Indica l'estructura de la història: situació inicial, fet que trenca l'equilibri, accions per resoldre'l i desenllaç- Per què és important en la història la "safata de porcellana"?
Relació amb altres contes i proposta d'escriptura	<ul style="list-style-type: none">- Quins altres contes coneixes que expliquen situacions semblants?- En què s'assemblen i en què es diferencien?- Escribeu una història curta basada en algun element evocador de la infantesa: un objecte del passat, una foto antiga, una olor o un sabor característic relacionat amb una vivència anterior.

